

BOSH PIYOZNING TANLANGAN ISTIQBOLLI NAV ICHIDAN KONKURS NAV SINOVI TASHKIL ETISH

Xurramov Ulug'bek Xolmamatovich

Toshkent davlat agrar universiteti "Sabzavotchilik va
issiqxona xo'jaligini tashkil etish" kafedrasi professor, q.x.f.d.
sabkonf-22@mail.ru

Hayitbayev Doniyor Komiljon o'g'li

Qoraqolpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
"Dehqonchilik, qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi" kafedrasi
mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17600114>

Annotatsiya

Qoraqolpog'iston Respublikasining tuproq iqlim sharoitida xorijiy davlatlaridan keltirilgan bosh piyozning 32 tadan ortiq kolleksiyasining iqlimlashtirilganligi va qimmatli xo'jalik belgilari o'rganilganligi hamda aniqlanganligi maqolada yoritilgan. Standart Kaba-132 ga nisbatan Yangi Qizil nur navi qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha taqqoslab o'rganilgan

Kalit so'zlar: nav, namuna, tizma, nav, duragay, boshi piyoz, hosildorlik, ertapishar, nav namunalari, barg, barg yuzasi, bosh piyoz vazni aniqlandi.

Dunyoda piyoz yetishtirishda peshqadam bo'lgan ko'plab mamlakatlarda hosildorlikni oshirish, mahsulotning sifati va saqlanish muddatini yaxshilash, shuningdek, belgilangan mavsumda yangi piyoz mahsulotini bozorga yetkazib berish bo'yicha keng ko'lamlil ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Bu yo'nalishda piyozning ertapishar, yuqori hosil beradigan, sifatli va uzoq muddat saqlanuvchi nav hamda duragaylarini yaratish bosh piyozga bo'lgan ehtiyojni qondirish imkonini bermoqda. Hozirgi paytda Respublikamizda piyoz asosan ikki mavsumda urug' orqali yetishtirilmoqda. Biroq uning turli iqlim va muhit sharoitiga moslashgan navlari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. [1].

Navlar va duragaylar sabzavotchilikda yuqori hosil olishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Hosildorlikni oshirishda ushbu faktorning ulushi 30–60 % ni tashkil etadi va kelgusida ham bu ko'rsatkichning o'sish tendensiyasi saqlanadi [2].

Rostov viloyati sharoitida piyozni Rossiya va xorij seleksionerlari tomonidan yaratilgan nav va duragaylar sinab ko'rilgan va quyidagilar qayd etilgan: Rossiya seleksionerlari tomonidan yaratilgan Xalsedon navi boshqa navlarga nisbatan nihollarni tezroq hosil qilishi bilan birga yuqori hosil berish xususiyatiga ega bo'lib, piyozboshlari may oyigacha yaxshi saqlangan. Chet el navlari hosilni saqlash davrida ikki marta xillansa, Xalsedon faqat bir marta xillangan.

So'nggi yillarda Rossiyada piyoz maydonlari qishloq xo'jaligi ekinlari orasida

yetakchi o'rinni egallab, har yili 88 ming gektardan 96 ming gektargacha ekilmoqda. Shu bilan birga, urug'i bir yilda standart talab darajasida piyozbosh beradigan asosiy nav va duragaylar asosan xorijiy seleksiya mahsulotlari hisoblanadi. Hozirgi vaqtda Rossiya davlat reestriga birinchi marta piyozning raqobatbardosh Yesaul navi va F1 duragaylari kiritildi. Kun uzunligiga neytral bo'lgan ushbu duragay Krasnodar viloyati sharoitida bir yilda piyozboshni to'liq shakllantirib, gektardan 50–85 t hosil bergan. Piyozboshlari yirik, mazasi yarimachchiq bo'lib, hosil yig'ishga tayyor bo'lganda 90 % pishib yetiladi va har qanday sharoitda 5 oygacha yaxshi saqlanadi [3].

Hindistonning Raguri stansiyasida yaratilgan yangi Phule Safed navi katta maydonlarda yetishtirilayotgan ommabop N-257-9-1 navidan yuqori hosildorlik ko'rsatgan (24,59 va 25,75 t/ga) va mavjud navdan 7,29 va 5,71 t/ga ko'proq mahsulot bergan [4].

Piyozning yangi nav va duragaylarini o'rganish natijasida quyidagilar aniqlangan: Bogatyr navi ko'k barra yetishtirish uchun mo'ljallangan, Ekstaz, Komissar, Bastion navlari esa ekologik sharoitga moslashuvchanligi tufayli Rossiyaning barcha mintaqalarida urug'idan va bir yilda tovarbop hosil olish uchun ko'chatidan yetishtirilishi mumkin.

Tajriba uslublar. Tajribalarda bosh piyozning kolleksiyasi nav namunalari 2017-2018 yillarda ertagi muddatlarda urug'i ekib sinab ko'rildi. Nav namunalari o'rganishda xorijdan keltirilgan bosh piyozning sifatli hosil miqdori yuqori 10 ta nav namunasi sinab ko'rildi.

Dala tajribalari 2 bor takrorlanishda 7 m², bo'lgan maydonlarda olib borilib, standart sifatida Kaba-132 navidan foydalanildi. [5]; [6].

Tajriba natijalari. Bosh piyozni kolleksiya nav namunalari qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha o'rganishlar natijasida Koreyadan keltirilgan k-58 "K-3" nav namunasi yakka tanlash asosida mos ravishda L-2 liniya ajratib olinib, qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha o'rganildi. Seleksiyaning yakka tanlov usulida ishlar doimiy ravishda olib borildi. Natijada bosh piyoz ekinning yangi ertapishar, hosildor, sifatli hosil miqdori yuqori bo'lgan navi yaratildi.

Ushbu L-2 liniya o'stidan nav tanlov sinovi olib borildi. Yangi navni sinovdan o'tkazish uchun Qishloq xo'jaligi ekinlari nav sinash markaziga "Qizil nur" nomi bilan topshirildi va bu ekinni sinovga topshirilgan yillar (2022 y) Davlat reestriga kiritilgan "Kaba-132" navi bilan bir biriga taqqoslanib sinaldi. [3].

Sinovdan o'tayotgan navlar ertagi muddatda (10-mart) ochiq dalaga urug'idan ekildi.

Bosh piyozni ertapisharlik belgisi bo'yicha o'rganilganda davlat reestriga

kiritilgan bosh piyozning “Kaba-132” naviga nisbatan yangi yaratilgan “Qizil nur” navini 2022-2023-yillarda bir biriga taqoslab sinovlardan o‘tkazilgan fenologik kuzatishlar natijasida nihollarning unib chiqishi o‘rtacha standart Kaba-132 navda 8- kun 10 %, 14- kunda 75 % tashkil etgan bo‘lsa, yangi yaratilgan Qizil nur navida o‘rtacha nihollar 6- kun 10%, 12- kunda 75% tashkil etdi hamda 10 va 75% o‘nib chiqishda 2 kunga erta unib chiqqani ko‘zlatildi. Bu natija o‘z navbatida o‘simliklarda fenologik jarayonlarni tez boshlanishiga zamin bo‘ldi.

Standart Kaba-132 navida nihollarining birinchi chinbarg 20 kun, yangi Qizil nur navida esa 17 kunda shakllandi. Ko‘chatlardagi 4 chinbarglar standart Kaba-132 navida 25 kunda, yangi Qizil nur navida 22 kunda hosil bo‘ldi. [1].

Dehqonlarimiz tomonidan ko‘p yillardan buyon yetishtirib kelayotgan standart Kaba-132 navida bosh piyozini shakllana boshlashiga 85 kun kerak bo‘ldi, yangi yaratilgan Qizil nur navida bosh piyozini shakillana boshlashiga 70 kun yetirli bo‘ldi. Bu esa andoza Kaba-132 navidan Qizil nur navining bosh piyozini shakllantirishi 15-kun erta sodir bo‘ldi.

Yangi yaratilgan Qizil nur navida fenologik ko‘zatuvarlar olib borilganda urug‘ ekilgan kundan, barglarini sarg‘aya boshlashigacha 100 kun kerak bo‘ldi. Standart Kaba-132 navga esa 130 kun yetarli bo‘ldi. Ko‘rinib to‘riktiki yangi Qizil nur navida urug‘ ekilgan kundan, barglarini sarg‘aya boshlashigacha standart navga nisbatan 30 kun oldin sodir bo‘ldi.

1-jadval.

Bosh piyozning yangi Qizil nur va standart Kaba-132 navlarining fenologik ko‘rsatgichlari (2022-2023 y.)

Nav nomina	Urug‘lar unib chiqishi, kun		Birinchi chinbarg paydo bo‘lish, kun	4-5 ta barg paydo bo‘lish, kun	Bosh piyozni shakillana boshlash, kun.	Urug‘ ekilgandan, barglarini sarg‘aya boshlash, kun.	O‘suv davri, kun
	10 %	5 %					
Kaba-132, St.	8	14	20	25	85	130	155
Qizil nur	6	12	17	22	70	100	120

Tadqiqotlarimizda bosh piyozning standart sifatida qatnashayotgan Kaba-132 navning o‘suv davri 155 kunni tashkil etgan bo‘lsa, yangi yaratilgan Qizil nur

navining o'suv davri 120 kun bo'lganligi ko'zatildi. Bu esa standart navdan 35 kunga erta yetilganligi va ertapisharligi aniqlandi.

Bosh piyozning hosildorlik va sifatli hosil miqdori belgisi bo'yicha o'rganilganda

Respublikamizda ko'p yillar davomida dehqonlarimiz tomonida yetishtiriladigan va Davlat reestriga kiritilgan bosh piyozning "Kaba-132" naviga nisbatan konkurs nav sinovida yangi "Qizil nur" navining bosh piyoz vazni, hosildorlik ko'rsatkichlari va sifatli hosil miqdorilari solishtirib o'rganildi. (7-jadval).

Standart Kaba-132 navining bosh piyoz og'irligi 120 g ni tashkil etgan bo'lsa, yangi yaratilgan Qizil nur navida bu ko'rsatkich 160 g bo'lib standart Kaba-132 navidan 40 g ga yoki 133,3 foizga og'irligi namoyon bo'ldi.

2-jadval

Konkurs nav sinovida ekilgan bosh piyozning hosildorlik va sifat ko'rsatkichlari (2022-2023 y.)

Namuna nomi	Bosh piyoz vazni, g	Standartga nisbatan qo'shimcha		Umumiy hosildorligi, t/ga	Standartga nisbatan qo'shimcha		Sifatli hosildorligi, %
		g	%		t/ga	%	
Kaba-132, st.	120	-	100	35		100	90
Qizil nur	160	40	133,3	45,7	10,7	130,5	95

Umumiy hosildorligi bo'yicha Qizil nur navida aniqlanganda standart Kaba-132 navidan sizilarli darajada yuqori va ishonchli hosil to'plab yuqori hosildorligini ko'rsatdi.

Bosh piyozning rayonlashtirilgan Kaba-132 navidan 35 t/ga umumiy hosil olingan bo'lsa, Qizil nur navidan esa 45,7 t/ga umumiy hosil olindi, standart navga nisbatan 10,7 t/ga yoki 130,5 foizga yuqori hosil olindi.

Bosh piyozning kolleksiyasini o'rganish va yangi navini yaratish bo'yicha olib borilgan tajribalarimizda yangi yaratilgan Qizil nur (95%) navining yetishtirilgan

hosilning tovarbop mahsuloti standart Kaba-132 (90%) navidan 5 foizga yuqori to'plaganligi namoyon bo'ldi.

Bosh piyozni "Qizil nur" navining dastlabki man'balari bilan asosiy qimmatli xo'jalik belgilarini farqliligi aniqlanganda, bosh piyozni shakllana boshlashiga Koreyaning k-85 "K-3" nav namunasida 76 kun bo'lgan bo'lsa "Qizil nur" navda esa 70 kun bo'lib, 6 kunga qisqarganligi ko'zlatildi (3-jadval.).

Bundan tashqari urug' ekilgandan, barglarini sarg'aya boshlashgacha k-85 "K-3" nav namunasida 107 kun bo'lgan bo'lsa Qizil nur navda 100 kunga qisqarganligi hamda o'suv davri k-85 "K-3" nav namunasida 125 kun o'suv davri davom etgan bo'lsa, yangi qizil nur navida 120 kunga qisqarganligi yoki 5 kunga ertapisharligi aniqlandi.

3-jadval.

Bosh piyozni "Qizil nur" navining dastlabki man'balari bilan asosiy qimmatli xo'jalik belgilarini farqliligi

Morfobiologik ko'rsatkichlar	Birlik	Nav va namunalar	
		Koreyaning k-85 "K-3" namunasi	«Qizil nur» navi
Bosh piyozni shakllana boshlash, kun	kun	76	70
Urug' ekilgandan, barglarini sarg'aya boshlash, kun.	kun	107	100
O'suv davri, kun	kun	125	120
Bosh piyoz vazni, g	g	145	160
Umumiy hosildorligi	t/ga	43,2	45,7
Sifatli hosildorligi	%	93	95

Bosh piyozning vazni bo'yicha ham dastlabki k-85 "K-3" nav namunasidan yangi yaratilgan Qizil nur navida bosh piyoz vazni og'ir ekanligi ko'zlatildi. Jumladan Qizil nur navida piyoz bosh vazni 160 g bo'lgan bo'lsa dastlabki k-85 "K-3" nav namunasida 145 g bo'lganligi va yillar davomida yangi navning navdorligini oshirish natijasida 15 g ga o'zgarganligi ko'zlatildi.

Umumiy hosildorlik ham o'zviy bog'likda dastlabki k-85 "K-3" nav namunasidan yangi Qizil nur navining umumiy hosili 2,5 t/ga yoki 5,7 foizga oshganligi namoyon bo'ldi.

Hamda tovarbop hosil miqdorini aniqlash bo'yicha ko'zatuvarlar natijasida yangi yaratilgan Qizil nur navi dastlabki Koreyaning k-85 "K-3" kolleksiya nav namunasidan 2 foizga sifatli yuqori mahsulot to'plaganligi aniqlandi.

Xulosalar

Yangi yaratilgan "Qizil nur" nav ustida konkurs nav sinovlari olib borish natijasida o'suv davri bo'yicha standart "Kaba-132" navga nisbatan 35 kunga qisqa ekanligi aniqlandi. Shu bilan birga, ushbu yangi navda ertapisharlik xususiyati ham ko'zatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Пивоваров В.Ф., Конанков П. Ф., Никулшин В.П. Значение овощей как продуктов питания. Овощи – новинки на вашем столе. // Москва ВНИИССОК, 1995 – С. 8-33.
2. Прохоров И.А., Крючков А.В., Комиссаров В.А., Систематика овощных растений. Понятие о сорте. В кн. // "Селекция и семеноводство овощных культур" Москва. Колос, 1997 – С.11-30.
3. Ховрин, А.Н. Монахос, Г.Ф. Производство и селекция лука репчатого в России А.Н. Ховрин,. // Картофел и овощи. №7. 2014 – С.18-21.
4. Вараде, С.Д., Кале, П.Н., Жаотап, К.Б., Десале, С.Б., Шинде, К.Г. Пхуле Сафед-а new онион вариетй фор Махараштра // Ж. Махараштра Агр. Унив. № 1, 1996 – С.52-54.
5. Белик В.Ф.Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. // М.: Колос, 1992 – С.34.
6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. // М., «Колос». 1973.

